

УДК 342.951:351.84
DOI 10.5281/zenodo.15879194

Миронов А.А.

Миронов Александр Антонович, Институт государственной службы и управления Академии (РАНХиГС), Россия, 119606, Москва, просп. Вернадского, 84, стр. 1. E-mail: mironovskr@mail.ru.

Особенности оказания государственных услуг ГИБДД в новых регионах Российской Федерации с выявлением проблем и возможных решений

Аннотация. В статье рассматриваются правовые, организационные и социокультурные особенности оказания государственных услуг ГИБДД на территории новых субъектов Российской Федерации. Особое внимание уделено анализу трудностей, связанных с регистрацией транспортных средств, цифровизацией процессов, кадровым дефицитом, сниженным уровнем доверия населения к административным институтам в условиях переходного периода. На основе исследования предложены комплексные меры по совершенствованию системы: внедрение цифровых регламентов, развитие мобильных пунктов ГИБДД, повышение прозрачности процедур и правовое просвещение граждан.

Ключевые слова: ГИБДД, государственные услуги, новые регионы, регистрация транспорта, административная интеграция, цифровизация, коррупционные риски, доверие граждан, правовое регулирование, переходный период.

Mironov A.A.

Mironov Alexander Antonovich, Institute of Public Administration and Management of the Academy (RANEPA), Russia, 119606, Moscow, Vernadsky, 84, p. 1. E-mail: mironovskr@mail.ru.

The specifics of the provision of public traffic police services in new regions of the Russian Federation with the identification of problems and possible solutions

Abstract. The article examines the legal, organizational and socio-cultural features of the provision of public traffic police services in the territory of the new subjects of the Russian Federation. Special attention is paid to the analysis of difficulties associated with vehicle registration, digitalization of processes, staff shortages, and a reduced level of public confidence in administrative institutions during the transition period. Based on the research, comprehensive measures have been proposed to improve the system: the introduction of digital regulations, the development of mobile traffic police stations, increasing transparency of procedures and legal education of citizens.

Key words: traffic police, public services, new regions, transport registration, administrative integration, digitalization, corruption risks, citizens' trust, legal regulation, transition period.

Интеграция новых субъектов в состав Российской Федерации представляет собой не только политический и территориальный процесс, но и масштабную правовую и институциональную трансформацию. В условиях постконфликтного восстановления административных систем ключевую роль играет не абстрактное установление юрисдикции, а способность государства обеспечить населению реальный доступ к базовым публичным услугам, прежде всего тем, что касаются повседневной безопасности и правового взаимодействия. На передний план выходит деятельность органов, чьи функции максимально приближены к населению – в частности, подразделений ГИБДД, осуществляющих регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений и проведение контрольных мероприятий.

Государственные услуги в сфере дорожной безопасности – это не просто административные процедуры, а социально значимая инфраструктура, формирующая доверие к государству, воспроизводящая правовой порядок на бытовом уровне. Особенно это значимо в новых регионах Российской Федерации, где продолжается процесс правового слияния и где граждане ещё сохраняют опыт жизни в иной правовой и нормативной среде. От того, насколько быстро, прозрачно и корректно организованы процессы регистрации транспортных средств, экзаменации водителей и взаимодействия с системами правопорядка, во многом зависит восприятие государственной легитимности и готовности новой власти к соблюдению принципов правового государства.

Настоящее исследование направлено на выявление характерных особенностей оказания государственных услуг в сфере деятельности ГИБДД в новых субъектах РФ. Уделяется внимание вопросам институционального переноса правовой модели, административной адаптации и организационной интеграции. Актуальность темы определяется с точки зрения административного права и контексте обеспечения прав граждан на качественные и

своевременные государственные услуги в переходных условиях.

Теоретической основой исследования являются положения административного и конституционного права, труды отечественных учёных по вопросам правовой трансформации территорий и публичного управления (Ю.А. Тихомиров, Е.Б. Старилов, И.Л. Бачило). Методологическая база включает сравнительно-правовой анализ, системный подход, анализ правоприменительной практики.

В современных условиях деятельность ГИБДД регламентируется обширным нормативно-правовым массивом, в который входят федеральные законы (ФЗ № 210 «Об организации предоставления госуслуг») и ведомственные приказы МВД России, в частности, приказ № 139 от 20.03.2017, устанавливающий административные регламенты по регистрации транспортных средств [10; 13]. Вместе с тем, для новых регионов требуется адаптация этих норм с учётом локальных условий и ранее действовавшее украинское законодательство, различия в структуре баз данных, отсутствие цифровой инфраструктуры и кадровые дефициты. Проблемы унификации в таких условиях приобретают технический, правовой и социокультурный характер.

Система государственных услуг, предоставляемых ГИБДД, в новых субъектах столкнулась с задачей дублирования действующих российских процедур и их гибкого встраивания в контекст переходного периода. Возникли вопросы признания документов, выданных в другой юрисдикции, перевода иностранных водительских удостоверений в российские, адаптации стандартов проверки технического состояния, корректного отражения информации в базах данных ГИБДД и ГИС ГМП [1]. Всё это происходит на фоне отсутствия устоявшихся каналов межведомственного взаимодействия, дефицита цифровой интеграции и, в ряде случаев, фрагментированной административной подотчётности.

Остро стоит вопрос обеспечения равного доступа к услугам. В ряде сельских

и отдалённых районов новые административные центры ещё не оборудованы по требованиям МВД России, отсутствуют электронные очереди, точки доступа к portalу госуслуг, квалифицированные сотрудники. Это порождает практические трудности и социальное напряжение, особенно на фоне общественных ожиданий улучшения качества жизни после включения в состав Российской Федерации.

Население новых регионов, как правило, демонстрирует разнородную степень правовой грамотности, эмоциональной вовлечённости и доверия к институтам власти. В условиях, когда граждане лишь недавно адаптировались к смене правового поля, отсутствие чётких информационных механизмов, просветительской работы и устойчивой обратной связи может привести к отчуждению от государства и стихийному поиску «параллельных» решений – вплоть до обращения к посредникам и неформальным практикам [4]. Всё это усугубляется сохранением языковых барьеров, особенно в населённых пунктах с преобладанием украинской речи, наличием устаревшей терминологии, ранее принятой в рамках другой нормативной системы [2].

Наиболее уязвимым направлением в текущей ситуации становится контроль за качеством предоставления услуг и пресечение коррупционных проявлений. Недавний пример – уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников МРЭО ГИБДД в Геническе, где регистрация транспортного средства была проведена на основании фотоснимков, без фактического осмотра [3]. Случай демонстрирует пробелы в правоприменении и сохраняющийся потенциал должностных злоупотреблений в условиях ограниченного контроля со стороны центрального аппарата и прокурорского надзора, находящегося в стадии институционального восстановления.

Практика предоставления государственных услуг ГИБДД в новых субъектах Российской Федерации выявляет не

просто технические затруднения, а глубинные институциональные издержки, связанные с переходным статусом территорий, низкой интеграцией в федеральную правовую систему и уязвимостью административных структур [6]. Выход на режим устойчивого функционирования возможен только при системном решении целого комплекса проблем, среди которых центральное место занимает деформация правоприменения, вызванная объективными и субъективными факторами.

Наиболее острые нарушения касаются процедуры государственной регистрации транспортных средств – базовой услуги, от прозрачности и корректности которой зависит дорожная безопасность и общая оценка правового порядка со стороны населения [9]. В условиях институционального вакуума, нехватки квалифицированных кадров и ослабленного контроля со стороны надзорных органов формируется ситуация, при которой формальные процедуры подменяются имитацией, а ключевые действия совершаются без соблюдения регламентированных норм. Так, фиктивные осмотры транспортных средств без физического присутствия автомобиля, проведение регистрационных действий по фотографиям или через несанкционированные каналы связи (включая мессенджеры) становятся не исключением, а симптомом системной разрегулированности.

Такие нарушения несут внутреннюю правовую угрозу – они способствуют разрушению доверия к государству как гаранту справедливости и законности. Каждое подобное действие подрывает авторитет конкретного подразделения и обесценивает всю систему административных процедур, что достаточно опасно в контексте новых регионов, где государственная власть стремится закрепиться как легитимная и эффективная. В условиях постконфликтного устройства территории любые злоупотребления получают усиленную социальную резонансность и воспринимаются населением как возвра-

шение к архаичным и коррумпированным формам управления.

Стоит отметить и проблему цифровизации, которая, несмотря на декларируемую повсеместность, сталкивается с затруднённой реализацией на местах. Техническое подключение к единой системе межведомственного взаимодействия, интеграция с порталами «Госуслуги» и базами ГИС ГМП требуют наличия устойчивой ИТ-инфраструктуры, компетентных кадров, способных обслуживать и сопровождать цифровые процессы. На практике отсутствие специалистов, низкая пропускная способность каналов связи, сбои в синхронизации с федеральными регистрами приводят к утрате информации, дублированию записей и невозможности оперативного оказания услуги [7]. Всё это порождает фрустрацию граждан, необходимость личного вмешательства и наращивает нагрузку на и без того перегруженные территориальные отделения.

В ряде районов новые субъекты сохраняют слабо развитую сеть стационарных отделений ГИБДД, что обуславливает физическую невозможность своевременного получения услуги. Население вынуждено обращаться за помощью к посредникам, использовать неформальные каналы, либо вообще отказывается от легализации своего транспортного средства, усматривая в бюрократической процедуре не решение, а проблему [8]. Характерно это для сельской местности, удалённых посёлков, пограничных и малодоступных территорий, где сетевая инфраструктура фактически отсутствует, а централизованная регистрация сопряжена с логистическими и финансовыми барьерами.

Люди, оказавшиеся в новой юрисдикции, часто сохраняют память о прежних административных практиках, основанных на других принципах, испытывают сомнения в справедливости и равенстве процедур. При этом ощущение «двойной юрисдикции» – ситуации, при которой нормы российского права уже действуют, но инфраструктура, регламент

и повседневные привычки ещё не выстроены – создаёт атмосферу неопределённости и правового скептицизма. В таких условиях формируется социальная инерция, выражающаяся в пассивном или адаптивном уклонении от официальных взаимодействий с государством.

Иллюстрацией системного сбоя стала ситуация, зафиксированная в марте 2025 года, когда в Геническом МРЭО ГИБДД были совершены незаконные действия по регистрации прицепа без фактического осмотра. Участие в нарушении принимали должностные лица, обладающие значительными полномочиями: начальник подразделения и инспектор. Фотографии транспортного средства были направлены через мессенджер, на их основе инспектором был составлен акт осмотра, и далее в установленном порядке оформлены регистрационные документы [11]. Случай демонстрирует, как формальная подчинённость правовым нормам может быть полностью нивелирована при наличии сговора, а отсутствие эффективного контроля и внутренней этики приводит к профанации административных процедур.

Подобные инциденты оказывают негативное влияние на единичные судьбы и системное доверие граждан к институтам. Каждый акт произвола или формализма усиливает недоверие, разрушает представление о справедливом государстве и стимулирует развитие параллельных, неформальных схем получения услуг. Возникает замкнутый круг: чем больше нарушений, тем меньше доверия, и тем активнее граждане прибегают к обходным путям, легитимизируя теневые механизмы взаимодействия с государством.

Разорвать этот круг можно только при условии глубокой институциональной трансформации. Необходим переход от имитации цифровизации к её реальному внедрению, от формальных регламентов – к подотчётной практике, от разовых проверок – к устойчивому мониторингу. Требуется разработка и внедрение специализированных регламентов, адаптиро-

ванных под специфику новых регионов, с учётом их ресурсных и культурных особенностей. Необходимы цифровые шаблоны, которые исключают возможность произвольного заполнения актов без обязательной фото- и видеофиксации, подтверждённой метаданными [12].

Решающее значение приобретает профессионализация кадрового состава. Только сотрудники, прошедшие аттестацию, владеющие современными цифровыми инструментами и осознающие свою административную и уголовную ответственность, способны стать проводниками легитимной государственной власти. Параллельно с этим следует развивать выездные мобильные подразделения

ГИБДД, которые обеспечат доступ к услугам в условиях территориальной удалённости и слабой транспортной связанности.

Заключительным, но не менее важным направлением должна стать масштабная правопросветительская кампания. Населению необходимо разъяснять нормы действующего законодательства, давать пошаговые алгоритмы получения услуг, доносить смысл и последствия их формального или незаконного обхода. Без этого невозможно сформировать устойчивую правовую идентичность граждан новых субъектов, а значит – и полноценную интеграцию этих территорий в правовое поле Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бубнов С. В. Цифровизация предоставления государственных услуг ГИБДД // Вестник экономической безопасности. 2023. № 6. С. 23-26.
2. Дизер О. А. Административно-правовая охрана общественного порядка в условиях цифровизации // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. № 3(89). С. 63-70.
3. Заброда Д.Г., Кашкаров А.А. Правовая основа административной деятельности полиции в населенных пунктах с развитой санаторно-курортной инфраструктурой // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2024. № 1. С. 320-330.
4. Зарина А.М., Бессонова Т.С. К вопросу о понятии и нормативно-правовом регулировании разрешительной системы ГИБДД в области обеспечения безопасности дорожного движения // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 1. С. 150-168.
5. Калюжный Ю.Н. Современные вызовы и риски цифровой трансформации общественных отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения // Цифровая трансформация системы МВД России: Сборник научных статей по материалам Международного форума. В 2-х частях, Москва, 20 октября 2022 года / Под редакцией И.Г. Чистобородова. Том Часть 1. Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 346-353.
6. Кудинов Д.А. Правовое регулирование цифровой трансформации деятельности госавтоинспекции // Юридическая наука. 2023. № 8. С. 250-258.
7. Кудинов Д.А. Цифровая трансформация документооборота по организации дорожного движения // Управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения: состояние, проблемы, пути совершенствования: Сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции, Орёл, 20-21 апреля 2023 года / Редколлегия: Д.Л. Проказин [и др.]. Орёл: Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, 2023. С. 218-224.
8. Майоров В.И., Полякова С.В. Цифровизация контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России: проблемы и перспективы // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2024. № 4 (70). С. 245-268.
9. Михалева И. С. Об оказании государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения // Науч. вестник Орловского юридического ин-та МВД России. 2020. № 3(84). С. 150-154.
10. Приказ МВД России от 20 марта 2017 г. № 139 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71607484>.

11. Прокопов М.С. Цифровизация предоставления государственных услуг ГИБДД // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 6(82). С. 191-196.
12. Тимофеев В. В., Кирышин И. И. Предоставление органами МВД РФ госуслуг с использованием ИКТ и перспективы их развития // Вестник Калининградского филиала СПбУ МВД России. 2023. № 3(73). С. 68-73.
13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bubnov S.V. Cifrovizaciya predostavleniya gosudarstvennyh uslug GIBDD // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2023. № 6. S. 23-26.
2. Dizer O. A. Administrativno-pravovaya ohrana obshchestvennogo poryadka v usloviyah cifrovi-zacii // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2020. № 3(89). S. 63-70.
3. Zabroda D.G., Kashkarov A.A. Pravovaya osnova administrativnoj deyatel'nosti policii v naseleennyh punktah s razvitoj sanatorno-kurortnoj infrastrukturoj // Nauka. Obrazovanie. Sovremennost' / Science. Education. The present. 2024. № 1. S. 320-330.
4. Zarina A.M., Bessonova T.S. K voprosu o ponyatii i normativno-pravovom regulirovanii razreshitel'noj sistemy GIBDD v oblasti obespecheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2024. № 1. S. 150-168.
5. Kalyuzhnyj YU.N. Sovremennye vyzovy i riski cifrovoj transformacii obshchestvennyh ot-noshenij v sfere obespecheniyabezopasnosti dorozhnogo dvizheniya // Cifrovaya transformaciya sistemy MVD Rossii: Sbornik nauchnyh statej po materialam Mezhdunarodnogo foruma. V 2-h chastyah, Moskva, 20 oktyabrya 2022 goda / Pod redakciej I.G. CHistoborodova. Tom CHast' 1. Moskva: Akademiya upravleniya Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii, 2022. S. 346-353.
6. Kudinov D.A. Pravovoe regulirovanie cifrovoj transformacii deyatel'nosti gosavtoin-spekcii // YUridicheskaya nauka. 2023. № 8. S. 250-258.
7. Kudinov D.A. Cifrovaya transformaciya dokumentooborota po organizacii dorozhnogo dvizheniya // Upravlenie deyatel'nost'yu po obespecheniyu bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya: sostoyanie, problemy, puti sovershenstvovaniya: Sbornik materialov XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Oryol, 20-21 aprelya 2023 goda / Redkollegiya: D.L. Prokazin [i dr.]. Oryol: Orlovskij yuridicheskij institut Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii imeni V.V. Luk'yanova, 2023. S. 218-224.
8. Majorov V.I., Polyakova S.V. Cifrovizaciya kontrol'no-nadzornoj deyatel'nosti Gosavtoin-spekcii MVD Rossii: problemy i perspektivy // YUridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya praktika. 2024. № 4 (70). S. 245-268.
9. Mihaleva I. S. Ob okazanii gosudarstvennyh uslug v sfere obespecheniya bezopasnosti do-rozhnogo dvizheniya // Nauch. vestnik Orlovskogo yuridicheskogo in-ta MVD Rossii. 2020. № 3(84). S. 150-154.
10. Prikaz MVD Rossii ot 20 marta 2017 g. № 139 «Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta po predostavleniyu gosudarstvennoj uslugi po registracii transportnyh sredstv». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71607484>.
11. Prokopov M.S. Cifrovizaciya predostavleniya gosudarstvennyh uslug GIBDD // Vestnik Universiteta im. O. E. Kutafina (MGYUA). 2021. № 6(82). S. 191-196.
12. Timofeev V. V., Kiryushin I. I. Predostavlenie organami MVD RF gosuslug s ispol'zovani-em IKT i perspektivy ih razvitiya // Vestnik Kaliningradskogo filiala SPbU MVD Rossii. 2023. № 3(73). S. 68-73.
13. Federal'nyj zakon ot 27 iyulya 2010 g. № 210-FZ «Ob organizacii predostavleniya gosudarstvennyh i municipal'nyh uslug» (v red. ot 30.12.2023) // Sобрание zakonodatel'stva RF. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023.

Поступила в редакцию: 30.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.